

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595212>
УДК 657

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Э.И. Байгарина, Н.В. Владимирова, А.В. Усольцева,
магистры 3 курса, напр. «Экономика и финансы»

Ю.В. Маркина,
научный руководитель,
к.э.н., доц. кафедры «Экономической безопасности»,
Южно-Уральский государственный университет (национальный
исследовательский университет),
г. Челябинск

Аннотация. В статье рассматриваются основные методы анализа финансовых результатов, проведено сравнение методик анализа финансовых результатов, предложен алгоритм проведения анализа финансовых результатов для коммерческого предприятия.

Ключевые слова: прибыль, анализ финансовых результатов, методы анализа, финансовая отчетность, рентабельность, оборачиваемость

METHODOLOGICAL BASES OF THE ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS

E.I. Baigarina, N.V. Vladimirova, A.V. Usoltseva,
3rd year student master's specialty, direction «Economics and Finance»

Yu.V. Markina,
Scientific Director,
Candidate of Science (Economics), Associate Professor,
South Ural State University (National Research Institute),
Chelyabinsk

Annotation: The article discusses the main methods of analyzing financial results, compares methods for analyzing financial results, and proposes an algorithm for analyzing financial results for a commercial enterprise.

Keywords: profit, analysis of financial results, methods of analysis, financial statements, profitability, turnover

В условиях нестабильности экономики и значительном сокращении вложений в производство, с целью повышения эффективности работы возникает потребность в повышении эффективности учета [1-3] и анализа финансовых результатов деятельности предприятий для принятия правильных управленческих решений, способствующих достижению целей предприятия.

Предприятие, осуществляющее свою деятельность на коммерческих началах, основной целью своей деятельности ставит получение положительного финансового результата – прибыли.

Анализ финансовых результатов предприятия направлен, прежде всего, на систематическое наблюдение за внутренними и внешними изменениями предприятия, что позволяет своевременно формировать комплекс мер [3-6] по предотвращению и ликвидации отрицательной динамики и кризисных ситуаций.

В результате проведенного анализа финансовых результатов разрабатываются и принимаются управленческие решения, которые позволят улучшить финансовое положение организации. Результаты, получаемые при анализе финансовых результатов, дают возможность для поиска резервов улучшения финансового состояния предприятия, путем разработки и принятия обоснованных управленческих решений.

Базисная цель осуществления анализа финансовых результатов заключается в определении эффективности использования ресурсов и деятельности фирмы в целом.

В информационном сообществе представлено очень много публикаций по методикам проведения финансовых результатов деятельности предприятия.

По мнению автора, анализ финансовых результатов должен проводиться в логически обоснованной последовательности, представленной на рисунке 1.

Так первый этап исследования показателей проводится с помощью метода горизонтального анализа. При горизонтальном анализе отчета о финансовых результатах рассчитываются темпы роста и абсолютный прирост. При этом сравниваются показатели отчетного и базисного года. По результатам анализа за определенный промежуток делается вывод о тенденциях показателя.

Изучение структуры показателей осуществляется с применением вертикального анализа. При вертикальном анализе рассчитывается соотношение показателей финансовых результатов и выручки предприятия. По данным анализа определяется удельный вес статьи в выручке, выраженный в процентах, либо в долях единицы. Сравнивая полученные

индикаторы, делается вывод о росте или снижении доли показателя и факторов, повлиявших на развитие данной ситуации.

Рисунок 1 – Алгоритм анализа финансовых результатов предприятия

Методика расчетов показателей предполагает расчет индикаторов, характеризующих эффективность формирования финансовых результатов, которые рассчитываются как соотношение прибыли или выручки и индикативного показателя ресурсов, себестоимости, активов.

При трендовом анализе изучается динамика показателей за несколько отчетных периодов для выявления закономерностей изменения показателей.

Факторный анализ проводится с целью выявления влияния факторов на изменение исследуемого показателя.

Перечисленные методы используются в анализе финансовых результатов наиболее часто, и по своей сути являются формализованными. Расширить анализ финансовых результатов можно с помощью применения неформализованных методов, таких как: экспертная оценка факторов, анализ сценариев изменения показателей.

Качественными характеристиками финансовых результатов являются показатели оборачиваемости, ресурсоемкости, ресурсоотдачи и рентабельности. Наиболее часто применяются показатели, представленные на рисунке 2.

Источником информации для проведения анализа служит финансовая отчетность и данные управленческого учета. При помощи данных управленческого учета можно провести более детальный анализ финансовых результатов.

Для сторонних заинтересованных лиц на информационных ресурсах налоговой инспекции публикуется финансовая отчетность. В связи с этим финансовая отчетность должна объективно и достоверно представлять ее финансовое положение и отвечать ряду общепризнанных требований, к числу которых относятся уместность (своевременность), достоверность, понятность и сопоставимость.

Показатели эффективности деятельности организации	<ul style="list-style-type: none"> • Рентабельность продаж • Рентабельность продукции • Рентабельность активов • Рентабельность собственного капитала • другие
Показатели эффективности использования оборотного и заемного капитала	<ul style="list-style-type: none"> • Оборачиваемость запасов • Оборачиваемость дебиторской задолженности • Оборачиваемость денежных средств • Оборачиваемость оборотных активов • Оборачиваемость кредиторской задолженности • Оборачиваемость собственного капитала • Оборачиваемость совокупного капитала
Показатели эффективности использования ресурсов	<ul style="list-style-type: none"> • Фондоёмкость • Фондоотдача • Производительность труда • Материалоотдача • Материалоемкость

Рисунок 2 – Качественные показатели оценки финансовых результатов

Таким образом, анализа финансовых результатов по представленной методике способствует выявлению проблем в деятельности организаций, кроме того их можно рассчитать с разным уровнем детализации, определить факторы влияния на изменение финансовых результатов, их положительное и отрицательное влияние. Приведенные показатели помогут дать полную оценку финансовых результатов предприятия. Оптимизировать процесс анализа финансовых результатов поможет автоматизация данного процесса.

Список литературы

- [1] Войтоловский Н.В. Экономический анализ: учебник для бакалавров. / Н.В. Войтоловский, А.П. Калинина, И.И. Мазурова; под ред. Н.В.

Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 548 с.

[2] Ефимова О.В. Финансовый анализ. / О.В. Ефимова. – М.: КНОРУС, 2016. 541 с.

[3] Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2017. 328 с.

[4] Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами. / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 639 с.

[5] Шеремет А.Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ. / А.Д. Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 2018. 536 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Voitlovsky N.V. Economic analysis: a textbook for bachelors / N.V. Voitlovsky, A.P. Kalinina, I.I. Mazurova; edited by N.V. Voitlovsky, A.P. Kalinina, I.I. Mazurova. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2018. 548 p.

[2] Efimova O.V. Financial analysis. / O.V. Efimova. – Moscow: KNORUS, 2016. 541 p.

[3] Savitskaya G.V. Analysis of the economic activity of the enterprise. / G.V. Savitskaya. – M.: INFRA-M, 2017. 328 p.

[4] Selezneva N.N. Financial analysis. Financial management / N.N. Selezneva, A.F. Ionova. – M.: UNITY-DANA, 2017. 639 p.

[5] Sheremet A.D. Finance of enterprises: management and analysis. / A.D. Sheremet. – M.: INFRA-M, 2018. 536 p.

© Э.И. Байгарина, Н.В. Владимирова, А.В. Усольцева, 2021

Поступила в редакцию 17.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Байгарина Э.И., Владимирова Н.В., Усольцева А.В. Методологические основы анализа финансовых результатов // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 142-146. URL: <https://ip-journal.ru/>